

a penado Pavão

opinião como direito

A VÓS, A VOZ DOS AVÓS

julho 26, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 07 – n. 55/2025

Santos Joaquim e Ana, pais da Bem-aventurada Virgem Maria – Memória | Sábado

Primeira Leitura (Eclo 44,1.10-15)

Leitura do Livro do Eclesiástico

1 Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. **10** Estes, são homens de misericórdia; seus gestos de bondade não serão esquecidos. **11** Eles permanecem com seus descendentes; seus próprios netos são a sua melhor herança. **12** A descendência deles mantém-se fiel às alianças, **13** e, graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. **14** Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. **15** Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a assembleia vai celebrar o seu louvor.

– Palavra do Senhor.

– Graças a Deus.

Na primeira leitura de hoje se tem a lição da perpetuidade. Somos o que somos porque fomos e seremos sempre.

Há nesta óbvia conclusão a certeza de que tudo o que se planta bem, com dedicação e amor, renderá bons frutos. Ainda quando entre as sementes possam germinar joios, ainda aí, regando, será possível colher.

A vida é um mistério contínuo e a oportunidade de desfrutá-la exige a sabedoria de reconhecer que o presente nos dá o dever de reconhecer no passado o alicerce do futuro. Sejamos, portanto, aperfeiçoamento do passado sem deixar de creditar-lhe o futuro porque no presente somos capazes de contemplar a beleza da voz dedicada a vós pelos avós que tivemos, pelos avós que somos e pela eternidade que virá.

Feliz Dia dos Avós

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

A REPÚBLICA QUE NOS FALTA
novembro 15, 2019
Em "Opinião"

MONUMENTOS E MOMENTOS
junho 13, 2020
Em "Opinião"

O PARQUE DA LIBERDADE
abril 5, 2025
Em "Crônicas"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O DIREITO EM FRANGALHOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A VÓS, A VOZ DOS AVÓS

O DIREITO EM FRANGALHOS

A PROPÓSITO DA SOBERANIA

A ÚLTIMA CHANCE

A SOBRA E OS RESTOS

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**